

**TALABALARNI MUTAXASSISLIKKA OID KOPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISHDA TA'LIMNING INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH**

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti
“Elektr energetikasi va elektrotexnika” kafedrası katta o‘qituvchisi*

Mirzoyev Dilshod Po‘lotovich

Maqolada o‘quv metodlarini aniq shakillantirish, dars sifatini oshirishning asosiy omili ekanligi keltirilgan. Ommaviy ta‘lim texnologiyalar bilan birga noan‘anaviy va amaliy mashg‘ulotlarni hamkor tashkilotlar bilan birgalikda o‘tilishi ta‘lim sifatini oshirishga xizmat qilishi yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: Innovatsiya, metod, ko‘nikma, pedagog, hamkor, mexanizm.

Respublikamizda oliy ta‘lim tizimini takomillashtirishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish orqali xar tomonlama etuk, mustaqil qaror qabul kilishga qodir, erkin fikrlaydigan, mas‘uliyatli va tashabbuskor kadrlarni tayorlashga katta e‘tibor berilmoqda. Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev o‘zining “Erkin va farovon, demokratik, O‘zbekiston davlatini mard va oliy janob xalqimiz bilan birga quramiz” nomli ma‘ruzasida “Yoshlarimizning mustaqil fikrlaydigan, yuksak intullektual va ma‘naviy saloxiyatga ega bo‘lib, dunyo miqiyosida o‘z tengdoshlariga xech qaysi sohada bo‘sh kelmaydigan insonlar bo‘lib kamol topishi, baxtli bo‘lishi uchun davlatimiz va jamiyatimizning bor kuch va imkoniyatlarini safarbar etamiz” deb alohida ta‘kidlab o‘tganlari xam bejiz emas.

Hozirgi kunda respublikamizning oliy ta‘lim muassasalarida o‘kuvchilarning kasbiy tayorgarligini zamon talablari darajasida rivojlantirish, ularni zarur bilim, ko‘nikma va malakalarni pedagogik va axbarot kommunikatsiya texnologiyalari imkoniyatlarini uyg‘unlashtirib foydalangan holda shakillantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyatda sodir bo‘layotgan tub o‘zgarishlar oliy ta‘lim muassasalari

oldida yangi vazifalarni quyidagidek. Jumladan, respublikamiz iqtisodiyotining turli sohalarida kasbiy faoliyat olib boradigan bo‘lajak mutaxassislarda tashabbuskorlik, ijodkorlik, konstruktivlik va kasbiy muhitda mustaqil qaror qabul qilish qobiliyatiga ega bo‘lgan shaxsni shakillantirish, shuningdek, ularda mustaqil bilim olish va o‘z ustida uzluksiz ishlash ko‘nikmalarini shakillantirish lozim.

2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustivor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, mehnat bozori talablariga mos yuqori malakali kadrlarni tayyorlash, ta‘lim sifatini baholashning xalqaro standartlarini joriy etish, innovatsion ilm-fan yutuqlarini amaliyotga tatbiq etishning samarali mexanizmlarini yaratish orqali mamlakatda ta‘lim tizimini isloh qilish buyicha izchil ishlar amalga oshirilmokda.

Oliy ta‘lim muassalarining bitiruvchilari uchun ta‘kidlab o‘tilgan vazifalarni amalga oshirishda ta‘lim mazmunini ish beruvchilar talablari asosida bosqichma – bosqich o‘zgartirib borish dolzarb masalalardan biri bo‘lib, fanlarni innovatsion pedagogik texnologiyalar bo‘yicha ishlab chiqish hamda ulardan samarali foydalanish metodikalarini ta‘minlash, mustaqil bilim olishning yangi turlarini joriy etish hamda tarmoq texnologiyalari asosida o‘qitishning noan‘anaviy turlaridan keng foydalanish, shubxasiz, kasb ta‘limi tizimida yangi istiqbollarni ochib beradi. Bu borada ta‘lim muassalarining sifatli ta‘lim muhitni shakillantirish va uni doimiy rivojlantirib borgan holda belgilangan ta‘lim maqsadlariga erishish uchun xizmat qiladi. Bunday tizimi ta‘lim faoliyatini uzluksiz rivojlantirib borish bilan birga, uni modernizatsiyalash, shuningdek uzluksiz ravishda mustaqil bilim olishning yangi shakillarini joriy etish imkoniyatlarini beradi.

Shuni ta‘kidlash joizki, xar bir pedagog, o‘qitish natijalarining samaradorligini va natijaviyligini ta‘minlashi uchun o‘qituvchilar tomonidan ta‘lim muxitini tanlash imkoniyatlarini tanlash orkali erishish mumkinligini anglab etishi lozim.

Ta'lim tizimida bilimlarni egallashda darsda berilgan vaqtning to'g'ri taqsimlanganligi va ta'lim texnologiyasini mukammal tanlanganligi mavzuni talabalarga etkazishning asosiy omillaridandir.

Bugungi kunda respublika ta'lim muassasalarida interfaol ta'limni tashkil etishda quyidagi eng ommaviy texnologiyalar qo'llanilmoqda: interfaol metodlar: "Keys stadi" (yoki "O'quv keyslari") "Blits so'rov", "Modellashtirish", "Ijodiy ish", "Munosabat", "Reja", "Suxbat" va b. Strategiyalar: "Aqliy xujum", "Bumerang", "Galereya", "Zig - zag", "Zinma-zina", "Muzyorar", "Rotatsiya", "T - jadvali", "Yimaloqlangan qor", va x.k. Grafik organayzerlar: "Baliq skeleti", "BBB", "Konseptual jadval. Venn diagrammasi", "Insert", "Klaster", "Nima uchun", "Qanday?" va boshqalar.

Interfaol ta'lim bevosita interfaol metodlar yordamida tashkil etiladi. Bugungi kunda taraqqiparvar insoniyat davlatlar o'rtasida ijtimoiy, iqtisodiy, harbiy va madaniy sohalarda o'zaro kelishuvga erishish, hamkorlikni yo'lga quyishning yangidan-yangi yo'llarini izlashda davom etmoqda. Talim tizimida bilimlarni egallashning yangi konsepsiyasi zamonaviy innovatsion ta'lim texnologiyalarning turli xil ko'rinishlarini qo'llash juda yaxshi samara beradi. Bunda ta'limning yangi metodlaridan foydalanishda tahsil oluvchilarning intellektual, erkin fikrlashni rivojlantirish, o'z fikrini asoslab berishga intilishi, o'z g'alar fikrini tinglay olishi, muammolar echimini topishga harakat qilishi, ijodiy va axloqiy taraqqiyot jarayonlariga samarali tasir etadi. O'qituvchi ta'lim-tarbiya jarayonida ta'lim metodlaridan foydalanganda, avvalo bu metoddan foydalanishning o'rni, uning samaradorligini bilishi muhimdir. Buning uchun har bir pedagog hayotiy tajribaga ega bo'lgan, etarli bilimlar bilan qurollangan, ta'lim oluvchilarga nisbatan muammolarning echimini oldindan hal eta oladigan va ularni ta'lim oluvchilarga etkazish malakasiga ega bo'lishi lozim. Shuningdek, innovatsion texnologiya asosida o'tkazilgan mashg'ulotlar yoshlarning muhim hayotiy yutuq va muammolariga o'z munosabatlarini bildirishlariga intilishlarini qondirib, ularni

fikrlashga, o‘z nuqtai nazarlarini asoslashga imkoniyat yaratadi. Hozirgi davrda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta’lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axbarotni o‘zlashtirishga va o‘zlashtirilgan bilimlarni mustaqil baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qila oluvchi, mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak. Shuning uchun ham ta’lim muassasalarining o‘quv – tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish uslublari - interfaol uslublar innovatsion texnologiyalarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Amaliy mashg‘ulotlarni reja asosida hamkor tashkilotlarda o‘tash maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki beriladigan nazariy bilimlarni amaliyotga qo‘llash inson ongiga chuqur iz qoldirishi bizga malum. Bu borada Oliy Ta’lim Muassasalari bilan hamkorlik tashkilotlarda tashkil etish va sinf xonalarini jixozlanishiga e’tibor berish zarur. Mashg‘ulotlar hamkor tashkilot mutaxasis, muxandislar ishtiroki talabalarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda ta’lim tizimiga innovatsion texnologiyalarning to‘g‘ri tanlanishi, amaliy mashg‘ulotlarning hamkor tashkilotlarda olib borilishi, talabalar o‘rtasida sog‘lom raqobatni yuzaga keltirish, talabalar bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularning o‘z soxasini mukammal egallash samarasini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Golish. S.V. Ta’limning faol usullari: mazmuni, tanlash va amalga oshirish. Ekspress –qo‘llanma. – T.: O‘MQHT rivojlantirish instituti. 2001.
2. Ishmatov Q,R. Umumkasbiy fanlarda o‘qitish metodi va pedagogik texnologiyalarni shakillantirishning ilmiy – amaliy asoslari. O‘quv qo‘llanma. Namangan,2006.
3. Polotovich, M. D. (2022). Teaching Specialty Subjects Improvement Methodology. Miasto Przyszłości, 25, 345-353.

4. Po'lotovich, M. D., & Bobur o'g'li, A. B. (2022). Muqobil energiya manbalarini energiya zahiralaridagi o'rni. Results of National Scientific Research, 1(3), 119-122.
5. Mirzoev, D. P., & Kakhkhorov, S. K. (2021). Modern methods of improving the quality of education in the organization of the educational process in higher education. Scientific reports of Bukhara State University, 4(6), 277-283.
6. Osin A.V. Elektronnie obrazovatelnye resursi novogo pokoleniya: otkritie obrazovatelnie modulnii multimediasistemi. Internet portali: sodержanie i texnologii. Sb. nauch. St. M.: 2007. Vip 4. – C. 19-29.
7. [http: www.Uzbekistan.uz](http://www.Uzbekistan.uz)
8. [http: www. Ziyonet.uz](http://www.Ziyonet.uz)